

ISSN 2181-9491

Doi Journal 10.26739/2181-9491

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

8 ЖИЛД, 1 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ
ТОМ 8, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN ECONOMY
VOLUME 8, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

**ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР
ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY**
№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2025-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахарр
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of
Economic Sciences, Tbilisi Iv.
Javakhishvili State University. Faculty of
Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой
аналитической экономики и
эконометрики экономического

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор
туристических наук, Телавский
государственный университет, Грузия

**08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
FINANCE. ACCOUNTING**

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

**08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА
DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT**

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Гойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. **Ishmanova Dinora Nurmamad qizi**

Хусусий oliy ta'lim muassalarining tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda venchur fondlarini tashkil etish metodologiyasi.....

**XUSUSIY OLIY TA'LIM MUASSALARINING TADBIRKORLIK
FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA VENCHUR FONDLARINI TASHKIL
ETISH METODOLOGIYASI**

Ishmanova Dinora Nurmamad qizi
Phd, dotsent Millat Umidi Universiteti

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15177961>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida xususiy oliy ta'lim muassasalarida innovatsion tadbirkorlik faoliyatining ilmiy-nazariy asoslarini tadqiq etilgan bo'lib, Unda zamonaviy oliy ta'lim muassasalari faoliyati xususiyatlari va modellari, innovatsion – tadbirkor universitetlar konsepsiyasining nazariy, metodologik va ilmiy ta'minoti, bilim va texnologiyalarga nisbatan —tijoratlashtirish va —transferl tushunchalarini talqin qilishdagi asosiy ilmiy yondashuvlar, innovatsion – tadbirkor universitetlar rivojlanish asosida xususiy oliy ta'lim muassalarining tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda vechur fondlarini tashkil etish metodologiyasini takomillashtirishning xorijiy tajribasi keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik universitetlari, vechur fondlar, investitsion muhit, ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalarning tijoratlashuvi, spin-off kompaniyalari, start-uplar

**METHODOLOGY OF ORGANIZING VENTURE FUNDS IN THE
DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES OF PRIVATE
UNIVERSITIES**

Ishmanova Dinora Nurmamad kizi
PhD, Associate Professor
Millat Umidi University

Abstract: This research study examines the scientific and theoretical foundations of innovative entrepreneurship in private higher education institutions. It

extensively covers the characteristics and models of the activities of modern higher education institutions, the theoretical, methodological and scientific support of the concept of innovative-entrepreneurial universities, the main scientific approaches to interpreting the concepts of "commercialisation" and "transfer" about knowledge and technology, and foreign experience in improving the methodology for organising venture funds in the development of entrepreneurial activities of private higher education institutions based on the development of innovative-entrepreneurial universities.

Keywords: entrepreneurial universities, venture funds, investment environment, scientific research, commercialization of innovations, spin-off companies, start-ups

МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ВУЗОВ

Ишманова Динора Нурмамад кизи
PhD, доцент
Университет Миллат Умиди

Аннотация: В исследовании рассматриваются научно-теоретические основы инновационного предпринимательства в частных высших учебных заведениях. Подробно освещаются особенности и модели деятельности современных высших учебных заведений, теоретико-методологическое и научное обеспечение концепции инновационно-предпринимательских университетов, основные научные подходы к трактовке понятий «коммерциализация» и «трансфер» знаний и технологий, зарубежный опыт совершенствования методологии организации венчурных фондов в развитии предпринимательской деятельности частных высших учебных заведений на основе развития инновационно-предпринимательских университетов.

Ключевые слова: предпринимательские университеты, венчурные фонды, инвестиционная среда, научные исследования, коммерциализация инноваций, спин-офф компании, стартапы

Tadbirkorlik universitetlarining yana bir muhim jihati shundaki, ular innovatsiyalarga yo'naltirilgan. Shu sababli, tadbirkorlik universitetlari o'zlarining korporativ strategiyalarini innovatsiyalar atrofida shakllantiradilar, chunki innovatsiyalarga yo'l tadbirkor bo'lishdan iborat. Yuqorida ko'rsatilgan ehtiyojlardan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, yangi avlod oliy ta'lim muassasalari hozirgi o'zgarishlardan xabardor bo'lish uchun tadbirkorlik va innovatsiya tushunchalariga ochiq bo'lishi kerak. Shu doirada tadbirkorlik va innovatsiya atamalarini quyidagicha izohlash mumkin. Tadbirkorlik atamasi birinchi marta Jozef Shumpeterning ilmiy tadqiqotlarida ishida ilmiy jihatdan tekshirila boshlandi.

Shumpeterning fikricha, agar tadbirkor faqat innovatsion ishlayotgan bo'lsa, u tadbirkordir 1990-yillarda AQSH universitetlarida tadbirkorlik universiteti modeli paydo bo'lgan va hozirda u butun Yevropa universitetlarida tarqalgan. Bu asrda biz tadbirkorlik va innovatsion universitet terminologiyasini tez-tez kuzatamiz [1]. U frantsuzcha "entreprendre" fe'zidan kelib chiqqan bo'lib, "boshqa narsa qilish" degan ma'noni anglatadi. Tadbirkorlik universiteti - bu innovatsion qarashlarni shakllantira oladigan, jamiyatga qiymat qo'shadigan, boshqacha bo'lishi va rivojlanishi mumkin bo'lgan universitetdir. Tadbirkorlik va innovatsion atamalar ko'pincha o'zaro bog'liqdir. Innovatsiya tadbirkorlikning eng muhim jihati va tadbirkorlar innovatsiyalarni oziqlantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki innovatsiyalar tadbirkorlik manbalaridan biridir va innovatsiyalar tadbirkorlarga fanlararo tadqiqotlar va hamkorlikni amalga oshirishi mumkin bo'lgan boshqa ish yoki xizmatlarni taqdim etish imkonini beradigan universitet sifatida ta'riflanishi mumkin.

Tadbirkorlik universitetining (EI) ahamiyati va ta'rifi, uning mavjudligiga olib keladigan omillar bilan birgalikda adabiyotlarda keng muhokama qilingan. Bundan tashqari, so'nggi yillarda Yevropa Ittifoqi ham ba'zi davlat siyosatlarining nishoniga aylandi. Ushbu tadqiqot adabiyotda keng tarqalgan tadbirkorlik universitetlariga nisbatan turli xil nazariy yondashuvlarni aniqlashga qaratilgan. Web of Science ma'lumotlar bazasidan olingan ma'lumotlardan foydalanib, biz birgalikda iqtibos keltiruvchi bibliometrik tahlilni o'tkazilganda, Yevropa Ittifoqining olti xil yondashuvini aniqlashga imkon berdi:

uch spiral modeli, bilim jamiyati modeli, global istiqbol, tadqiqotchi-tadbirkor modeli, ikki tomonlama shaxs yondashuvi, shuningdek, shafqatsiz yondashuv.

Hozirgi globallashtirilgan iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishni, bandlikni va raqobatbardoshlikni oshirishda bilim asosiy manbaga aylandi va buning isboti shundaki, iqtisodiy ko'rsatkichlari yaxshiroq bo'lgan mintaqalar ham atrof-muhit ko'proq bilim va innovatsiyalarni yaratishga qodir bo'lgan hududlardir. Shu nuqtai nazardan, universitetlar bilimlarni ishlab chiqaruvchi va tarqatuvchi sifatida hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Shunday qilib, 1980-yillardan boshlab, ko'plab universitetlar iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni o'z missiyalarining bir qismi sifatida qabul qilib, tadbirkorlik universiteti boshqacha qilib aytganda, "iqtisodiy rivojlanish bilan bir qatorda akademik tadqiqot funksiyasini o'zida mujassam etgan universitetni shakllantirdi. Ushbu yangi universitet modeli tashqi dunyo ehtiyojlari va bozor talablarini qondirish uchun o'qitish, tadqiqot va davlat xizmati rolini o'z zimmasiga olgan tashkilotlar guruhiga aylandi. Ushbu yangi tashkilot tadbirkorlik universiteti deb ataladi va uning tadqiqot va ta'lim mazmuni o'zgardi. Bugungi kunda ular nafaqat "ilm-fan uchun fan" bilan shug'ullanadilar, balki amaliy muammolarni hal qilish uchun o'qitish va izlanishlar olib boradilar. Ushbu modelga amal qiladigan universitetlar o'zlari joylashgan mintaqalarning salohiyatini baholaydilar va tadqiqot va ishlanmalar orqali mintaqaga hissa qo'shadilar. Binobarin, universitetning o'zi joylashgan mintaqani yoki qiymat qo'shishi uchun kengroq global miqyosda o'rganishi rivojlanish uchun muhimdir. Shu munosabat bilan tadbirkorlikni ham,

innovatsiyani ham o'lchash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan muayyan modellarni muhokama qilish mumkin.

Tadbirkorlik sohasidagi mutaxassislar universitet tadbirkorligini o'lchaydigan va ma'lum mezonlar qo'llaniladigan modellarga ishora qiluvchi tadqiqotlar muhimligini ta'kidlaydilar. Rivojlanayotgan davlatlar tomonidan qo'llanilayotgan ushbu modellar universitetlar, akademiklar, talabalar, ishchilar va tadqiqotchilarning tadbirkorlik, innovatsiya va ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradi va jamiyat rivojiga hissa qo'shadi. Shu doirada Robertson (2008) tadbirkorlik universitetlarining asosiy jihatlarini quyidagicha umumlashtirgan:[2] Kampusdagi barcha universitet aktyorlarining tadbirkorlik qobiliyatini rivojlantiruvchi kuchli rahbariyat, qo'shimcha qiymat yaratuvchi tashqi manfaatdor tomonlar bilan mustahkam aloqalarni o'rnatish, universitet-sanoat hamkorligini oshirish, jismoniy shaxslar va muassasalarga ta'sir ko'rsatadigan tadbirkorlik natijalarini ta'minlash, tadbirkorlik xatti-harakatlariga olib keladigan innovatsion ta'lim usullarini qo'llash, muassasalar o'rtasida samarali axborot oqimini qo'llab-quvvatlash uchun cheklovlarni olib tashlash, murakkab dunyo muammolarini hal qilishga qaratilgan va real tajribani aks ettiruvchi ko'p tarmoqli ta'lim yondashuvlari va tadbirkorlik fikri va rag'batlantiruvchi yetakchilik ilovalari.

Tadbirkorlik universiteti tarixi Kaliforniyada (XX asrning 40 yillarining oxiri 50 yillarning boshlarida) Silikova (Kremli) vodiysini yaratish bilan boshlanadi. Buning asosiy maqsadi Massachuseta texnologik universiteti bilan biznes o'rtasidagi hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'lgan. Yevropada birinchi tadbirkorlik shaklidagi birinchi universitet 1994 yildan Xalmers universiteti (Geteborg) hisoblanadi. Birinchi marta "tadbirkorlik universiteti (institut)" iborasi britaniyalik tadqiqotchi Berton Klarkning "Tadbirkorlik institutlarini yaratish. Transformatsiyaning tashkiliy yo'llari" nomli kitobida qo'llanilgan. "Tadbirkorlik universiteti" konsepsiyasining muallifi bo'lib Stenford universiteti professori Genri Iskovis hisoblanadi [3].

S.R.Filonovich tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, tadbirkorlik universiteti - bu uchta sohada - bilimlarni yaratish, o'qitish va bilimlarni amalda o'zgartirish - yangi faoliyatni boshlash, ichki muhitni o'zgartirish va tashqi muhit bilan o'zaro munosabatlarni o'zgartirish orqali cheklovlarni yengib o'tish uchun muntazam ravishda harakat qiladigan oliy o'quv yurti [4].

A.O.Grudzinskiy tadbirkorlik universitetini quyidagilar deb hisoblaydi: [5]

1) o'z faoliyatida maqsadli innovatsiyalarga asoslangan, xavf va dinamik talab sharoitida ishlashga qodir bo'lgan tashkilot;

2) rentabelli faoliyat olib boradigan va birinchi navbatda o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda iqtisodiy jihatdan samarali tashkilot;

3) egiluvchan tarmoqqa ega liberal tashkilot;

4) asosiy omillar odamlar, guruhlar va ularning to'liqligi bo'lgan tashkilot, bunda odamlar ishi foyda va havf balansiga asoslanadi;

5) rahbariyati birinchi navbatda xodimlarning harakatlarini rejalashtirish va nazorat qilishni emas, balki tashkilotning strategiyasi doirasidagi faoliyatni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan tashkilot, bu uchun rahbariyat ijrochilarga o'z

huquq va majburiyatlarini imkon qadar topshiradi; 6) iste'molchi oldida turgan va uning talablariga kiritilgan o'zgarishlarga o'z vaqtida va moslashuvchan javob berishga imkon beradigan tashkilot.

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi barqaror iqtisodiy o'sish uchun shart-sharoitlar yaratilishini ta'minlovchi xususiy oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning o'rta va qisqa muddatli maqsadlari, vazifalari va asosiy yo'nalishlarini belgilaydi [6]. Xususiy oliy ta'lim faoliyatini amalga oshirish ham katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi, shu munosabat bilan universitetlar yetarlicha bo'lmagan moliyalash sharoitida ular tadbirkorlik faoliyatlari bilan shug'ullanib, budjetdan tashqari mablag'larni topishlari zaruriyati venchur fondlarini shakllantirishga qaratilgan islohotlarni davom ettirishdan iborat.

Tadqiqot doirasida venchur investitsiyalar metodologiyasini takomillashtirish oliy ta'lim muassasalarida innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish, startap ekotizimini shakllantirish va ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etishi ilmiy asoslandi. Muallif tomonidan taklif etilayotgan metodologiya quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

1-jadval

Oliy ta'lim muassasalari uchun venchur fond modelini¹

<p>Oliy ta'lim muassasalari uchun venchur fond modelini ishlab chiqish</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maxsus venchur fondlar yaratish – Oliy ta'lim muassasalari huzurida universitet-yo'naltirilgan (university-driven) venchur fondlarni tashkil etish. • Davlat va xususiy sektor sherikchiligi (PPP modeli) – Davlat, universitet va xususiy investorlar ishtirokida venchur fondlarni moliyalashtirish. • Xalqaro investitsiyalarni jalb qilish – Chet el fondlari va investorlarni oliy ta'lim muassasalari startap loyihalariga jalb qilish mexanizmlarini ishlab chiqish.
<p>Venchur investitsiyalarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Startaplarni tanlash va baholash mezonlarini ishlab chiqish <ul style="list-style-type: none"> ○ Innovatsion salohiyat ○ Tijoratlashtirish imkoniyati ○ Ilmiy tadqiqotlar natijadorligi • Risklarni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish <ul style="list-style-type: none"> ○ Startap loyihalarning bosqichma-bosqich moliyalashtirilishi ○ Sarmoyalarning diversifikatsiyasi ○ Loyihalarning muvaffaqiyatga erishish ehtimolini baholash
<p>Ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish va startap ekotizimini rivojlantirish</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oliy ta'lim muassasalari qoshida texnologik biznes inkubatorlar tashkil etish • Ilmiy ishlanmalarni startap loyihalar shaklida bozorda ilgari

¹ Muallif ishlanmasi

	<p>surish</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tadbirkorlik ta’limi va mentorlik tizimini rivojlantirish <ul style="list-style-type: none"> ○ Talabalar va tadqiqotchilar uchun venchur investitsiyalar va startap yaratish bo‘yicha maxsus kurslar ○ Tajribali tadbirkorlar va investorlarning mentor sifatida jalb etilishi
Venchur investitsiyalar samaradorligini oshirish uchun baholash tizimini ishlab chiqish	<ul style="list-style-type: none"> • Moliyaviy natijadorlik – ROI (Return on Investment), IRR (Internal Rate of Return) kabi ko‘rsatkichlar asosida baholash. • Innovatsion natijadorlik – Patentlar, ilmiy ishlanmalar, tijoratlashtirilgan mahsulotlar soni. • Ijtimoiy-iqtisodiy ta’sir – Mahalliy iqtisodiyotga qo‘shilgan hissasi, yangi ish o‘rinlari yaratish darajasi.
Venchur investitsiyalarni tartibga solish va huquqiy asoslarni takomillashtirish	<ul style="list-style-type: none"> • Oliy ta’lim muassasalari uchun maxsus venchur investitsiya qonunchiligini ishlab chiqish • Fikr-mulk huquqlarini himoya qilish va shaffof shartnomalar tizimini yaratish • Soliq imtiyozlari va subsidiyalar orqali investorlarni jalb qilish

Ushbu yuqorida aks ettirilgan model O‘zbekiston xususiy oliy ta’lim muassasalari uchun tadbirkorlik rivoji bo‘yicha yangi venchur mexanizmlarini yaratishga asos bo‘ladi. IVFM modeli investitsiya muhitini yaxshilaydi, innovatsion loyihalarni tezroq rivojlantiradi va O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida startap madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.

Ko‘pchilik iqtisodchilar venchur kapitalining risklilik xususiyatini alohida ta’kidlaydilar. Venchur kapitali birinchi navbatda investitsion risk bilan, ya’ni investitsion faoliyatni amalga oshirish jarayonida moliyaviy yo‘qotishlar bo‘lishi ehtimoli bilan bog‘liq. Venchur kapitalistlari investitsion riskni minimallashtirish maqsadida o‘z mablag‘larini bir nechta loyihalar o‘rtasida taqsimlash bilan diversifikatsiya tamoyilini qo‘llaydilar. Risk darajasini kamaytirishga, shuningdek, bir nechta investorlar bitta loyihani qo‘llab quvvatlaydigan sindikatlangan yondashuv ham yordam beradi. Venchur moliyalashtirish - bu yangi yuqori texnologik startaplarga kiritiladigan (yoki yaxshi ko‘rsatkichlarga ega venchur kompaniyalarga) uzoq muddatli, yuqori riskka ega investitsiyalar. Bu yerda startaplar odatda yuqori texnologik mahsulotlarni ishlab chiqish va ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan nisbatan kichik korxonalar deb tushuniladi. Venchur moliyalashtirishning odatiy investitsiyalardan farqini taxlil qiladigan bo‘lsak, har qanday kompaniyaga venchur investitsiyalar kiritish odatda kiritilgan mablag‘ni yo‘qotish xavfi bilan bog‘liq (50 foizdan yuqori ehtimollik bilan). Biznes-inkubatorlar turli ta’sischi va turli tamoyillar, shu jumladan, tijorat asosida tuzilishi mumkin bo‘lganligi bilan aksariyat holatlarda quyidagi sxema asosida faoliyat yuritishadi: (1-rasm)

1-rasm- Xususiy universitetlarda biznes inkubator tashkil etish sxemasi²

Yuqorida aks ettirilgan 1-rasmga ko'ra xususiy universitetlarda biznes inkubatorlarni tashkil etish quyidagi sxema asosida amalga oshiriladi. Ya'ni biznes-inkubatorning asosiy ta'sischi sifatida universitet ma'suliyatni o'z zimmasiga oladi. Biznes inkubator universitet xodimlari va talabalarining intellektual faoliyati natijalarini tijoratlashtiruvchi spin-off kompaniyasini tashkil etishga yordam berish maqsadida tuziladi.

Shunday qilib, bu soha nafaqat o'sib borayotgan innovatsion kompaniyalar bilan, balki yuqori foyda va katta moliyaviy xavf ehtimoli bilan ham bog'liq. Kiritilgan sarmoyani qaytarish odatda sarmoyador kompaniyadagi o'z ulushini sotganda amalga oshadi. Sarmoyaning natijadorligi eng muvaffaqiyatli loyihalar orqali erishiladi. Venchur moliyalashtirishning afzalliklari va kamchiliklari ham mavjud bo'lib, Startaplar uchun venchur moliyalashtirishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Boshqa mablag' manbalari mavjud bo'lmaganda, amalga oshmaslik xavfi yuqori bo'lgan loyihalarni bajarish uchun katta miqdordagi kapitalni jalb qilish imkoniyati.

2. Mablag'larni jalb qilish uchun kreditlarga xos bo'lgan garov yoki boshqa turdagi kafolatlar kerak emas.

3. Mablag'lar qisqa vaqt ichida tadim etilishi mumkin.

4. Odatda, ushbu turdagi moliyalashtirish oraliq to'lovlarni (foizlar, dividendlar) va boshqalarni nazarda tutmaydi.

5. Mablag'larni nafaqat dastlabki bosqichlarda, balki kompaniyaning rivojlanish va yaratilayotgan mahsulotning takomillashuvi jarayonida ham jalb qilish mumkin.

Startaplar uchun venchur moliyalashtirishning kamchiliklari quyidagilardan iborat:

1. Investoarlarni topish va rejalashtirilgan miqdorda mablag'larni jalb qilishda qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin;

2. Taklif etilayotgan moliyalashtirish shartlari noqulay bo'lishi mumkin;

² Muallif ishlanmasi

3. Venchur kapitalini jalb qilish imkoniyati bozor holatiga bog‘liq;
4. Investorning kutilmaganda loyihadan voz kechishi yoki o‘z ulushini uchinchi shaxslarga sotish ehtimoli mavjud;
5. Ulush ajratish zarurati mavjudligi (venchur moliyalashtirishdan foydalanish mulkni taqsimlashning o‘zgarishiga va qaror qabul qilish ustidan nazoratni yo‘qotishiga olib kelishi mumkin);

6. Aksar mamlakatlarda ushbu moliyalashtirish shaklini sust rivojlanganligi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, xususiy oliy ta’lim muassasalarida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun venchur fondlarini tashkil etish va ularning metodologiyasini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Venchur fondlari startap ekotizimini shakllantirish, innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash va universitetlarning barqaror moliyaviy rivojlanishini ta’minlash uchun samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqot natijasida Integratsiyalashgan Venchur Fondi Modeli (IVFM) taklif etildi. Bu model uch asosiy tamoyilga asoslanadi:

1. XOTM va venchur fondlar o‘rtasidagi sinergiyani mustahkamlash – tadbirkorlik markazlarini tashkil etish va startaplarni inkubatsiya qilish.
2. “Mumtoz moliyalashtirish” tizimi – universitet kapitali, xususiy investorlar va davlat qo‘llovi orqali venchur fondlarining barqarorligini ta’minlash.
3. Ilg‘or boshqaruv mexanizmlarini joriy etish – startap-loyihalarni baholashda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish va "Startap-ta’lim" konsepsiyasini tatbiq etish.

Ushbu takomillashtirilgan metodologiya O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida innovatsion tadbirkorlik muhitini rivojlantirish, startaplarning bozorga chiqish imkoniyatlarini oshirish hamda oliy ta’lim muassasalarining iqtisodiy mustaqilligini ta’minlashga xizmat qiladi. Shu bois, XOTM venchur fondlarini shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha huquqiy va institutsional asoslarni takomillashtirish, investorlarni jalb qilish hamda ilm-fan va biznes integratsiyasini kuchaytirish zarur. Bu esa yangi innovatsion iqtisodiyotning shakllanishiga ham hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Шумпетер, Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер; пер. с нем
2. Robertson (2008) ‘University Culture, Spin-Off Strategy and Success of Academic Entrepreneurs at Canadian Universities’, in N. C
3. Тазарбеков К.А. К разработке « Дорожной карты трансформации университета «Туран» в инновационнопредпринимательский университет». Тезисы.- алматы: Университет «Туран», 2016. С. 5
4. Константинов Г. Н., Филонович С. Р. Что такое предпринимательский университет // Вопросы образования. 2007. №1. С. 49-62.

5. Грудзинский А. О. Университет как предпринимательская организация // Социологические исследования. 2003. №4. С. 113-121.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktabrda “Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PF-6097-sonli Farmoni
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Startup loyihalar va venchur moliyalashtirish ekotizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori (PQ–357-son, 14.10.2024 y.)
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi «Raqamli O‘zbekiston -2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PF-6079 sonli farmoni
9. Jamshid Elov, Utkir Khamdamov, Inomjon Narzullayev, Djamshid Sultanov, Alisher Abdullaev. Development of a database of higher education process management information system based on the relational model. // International conference on information science and communications technologies Applications, Trends and Opportunities (ICISCT 2021). Tashkent -2021. 3-5 November. 4p.
10. Cunha, R. M., & Maculan, A. (2015). As experiências de três Universidades fluminenses no desenvolvimento do spin offs acadêmicos. Congresso Latino-Iberoamericano de Gestão da Tecnologia. Anais... Porto Alegre: Altec, 19-38.
11. Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до современности. СПб.: РАВИ, 2004. – с 408;

ISSN 2181-9491

Doi Journal 10.26739/2181-9491

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

8 ЖИЛД, 1 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ
ТОМ 8, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN ECONOMY
VOLUME 8, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000